

Adoção de sistemas gerenciais por empresas de Paracatu-MG: transformando desafios em oportunidades

Adoption of management systems by companies in Paracatu-MG: transforming challenges into opportunities

Denise Rodrigues Almeida¹
Aléx Gomes da Silva²

260

Resumo: O presente trabalho analisou as influências da adoção de sistemas gerenciais nas organizações, destacando suas características, desafios e oportunidades resultantes de sua implementação. Os sistemas gerenciais auxiliam na coleta e no processamento de dados em informações relevantes, possibilitando seu uso eficaz nas decisões estratégicas. Dessa forma, esses sistemas ajudam os gestores a encontrarem soluções que promovem a melhoria contínua dos processos, produtos e serviços. A pesquisa, de cunho qualitativo, guiou-se pelo campo descritivo, levantamento bibliográfico, além da aplicação de questionários em empresas de Paracatu-MG e análise de dados, sendo estes, categorizados em tipos de sistemas gerenciais adotadas, planejamento e execução, além de vantagens e desafios após a implementação de tais sistemas. A fundamentação teórica foi a partir dos estudos de autores como Oliveira (2018), Crepaldi (2019), Hurt (2014), Padoveze (2010), Cruz (2019), Marion e Ribeiro (2018), Moraes (2015), Batista (2004), Albuquerque (2011), Rezende e Abreu (2003), Pereira e Fonseca (1997), entre outros, que abordaram sobre essa temática, em suas obras. Os resultados mostraram que 44% das empresas identificaram os altos custos como o principal desafio na implementação de sistemas de gestão, enquanto 48% relataram uma melhora significativa na eficiência operacional após a implementação desses sistemas. Por outro lado, 50% das empresas entrevistadas oferecem treinamento contínuo para seus colaboradores. Além disso, 57% das empresas afirmam que os sistemas gerenciais contribuem para uma gestão estratégica e eficiente ao fornecer dados precisos. Portanto, o estudo identificou que, embora o custo seja um desafio para as empresas, os sistemas de gestão oferecem benefícios em termos de eficiência

¹ Bacharel em Administração pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) – Campus Paracatu. denise.almeida@estudante.iftm.edu.br

² Doutorando em Educação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Mestre em Educação pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) – Campus Paracatu. alexgomes@iftm.edu.br

Recebido em: 12 /11/2025

Aprovado em: 25/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

operacional e suporte à gestão estratégica, especialmente quando acompanhados de treinamento contínuo para os colaboradores.

Palavras-chave: Sistemas gerenciais. Gestão. Informações. Organizações. Paracatu-MG.

Abstract: The present study analyzed the influences of adopting management systems in organizations, highlighting their characteristics, challenges, and opportunities resulting from their implementation. Management systems assist in the collection and processing of data into relevant information, enabling its effective use in strategic decision-making. In this way, these systems help managers identify solutions that promote continuous improvement in organizational processes, products, and services. The research, of a qualitative nature, followed a descriptive approach, including a bibliographic review, the application of questionnaires in companies located in Paracatu, Minas Gerais, and data analysis. The data were categorized according to the types of management systems adopted, planning and execution processes, as well as the advantages and challenges companies experienced after implementing such systems. The theoretical framework was based on studies by authors such as Oliveira (2018), Crepaldi (2019), Hurt (2014), Padoveze (2010), Cruz (2019), Marion and Ribeiro (2018), Moraes (2015), Batista (2004), Albuquerque (2011), Rezende and Abreu (2003), Pereira and Fonseca (1997), among others, who addressed this theme in their works. The results showed that 44% of the companies identified high costs as the main challenge in implementing management systems, while 48% reported a significant improvement in operational efficiency after implementation. In contrast, 50% of the companies interviewed provide continuous training for their employees. Additionally, 57% of the companies stated that management systems contribute to strategic and efficient management by providing accurate data. Therefore, the study identified that although cost represents a challenge for companies, management systems offer benefits in terms of operational efficiency and support for strategic management, especially when accompanied by continuous employee training.

Keywords: Management systems. Management. Information. Organizations. Paracatu-MG.

1 Introdução

Os Sistemas Integrados de Gestão (SIG) permitem uma maior eficiência nas organizações, de modo que os dados sejam processados e resultem em informações confiáveis que oferecerão suporte nas decisões empresariais.

Ao se referir a essa temática, estamos lidando com dados e informações. Enquanto que os dados são constituídos por fatos e registros ainda não processados, a informação é o resultado da análise dos dados existentes na empresa, devidamente registrados, classificados, organizados, correlacionados em um determinado contexto, para transmitir conhecimentos e permitir a tomada de decisão de forma otimizada (Oliveira, 2018).

Marion e Ribeiro (2018, p. 12) lembram que “tanto os usuários internos quanto os externos à organização utilizam as informações contábeis para conhecer a organização (seu desempenho, metas, rentabilidade etc.) e/ou para tomar alguma decisão”.

Sabemos que os desafios enfrentados pelas organizações na gestão são inúmeros e recorrentes, incluindo situações como competitividade e transformações constantes no ambiente de negócios. Concorde-se com Crepaldi e Crepaldi (2019, p. 38): “com o aumento da competitividade, o avanço da tecnologia, a crescente exigência dos consumidores, entre outros fatores, houve uma mudança no paradigma das empresas, exigindo delas uma permanente adaptação”.

A implementação de um sistema gerencial, vem acompanhada de mudanças na gestão, treinamento eficaz e adaptação às necessidades organizacionais. Quanto a esse aspecto, Cruz (2019) evidencia que o sistema de gestão integrada deve destacar o compromisso assumido pela alta direção de modo a assegurar o desempenho adequado dos negócios com base no conceito da sustentabilidade ambiental, boa governança corporativa, transparência para com os acionistas e ambiente saudável para os colaboradores.

Para que a informação contábil seja usada no processo gerencial é necessário que esta seja desejável e útil para a administração da entidade. “Os que buscam a excelência empresarial, uma informação, mesmo que útil, só é desejável se conseguida a um custo adequado e interessante para a entidade” (Padoveze, 2010, p. 47). Pensamento semelhante é o de Crepaldi e Crepaldi (2019, p. 38):

Apoia-se num sistema de informações e numa visão multidisciplinar, sendo responsável pela modelagem, construção e manutenção de sistemas de informações e modelos de gestão das organizações, a fim de suprir de forma adequada as necessidades de informação dos gestores, conduzindo-os durante o processo de gestão a tomarem melhores decisões.

Entre as vantagens do uso dos sistemas de gestão estão a redução de riscos e custos, a padronização de processos, a melhoria na comunicação, otimização de práticas, controle e aumento da produtividade, confiabilidade, entre outros aspectos. Busca-se, com isso, a integração das diversas áreas de uma empresa em um único ambiente, tornando mais ágil e assertiva a tomada de decisões por parte dos colaboradores e gestores.

Diante disso, esse trabalho se justifica e se propõe a verificar se as empresas participantes da pesquisa estão utilizando sistemas de informações gerenciais, como foi a implementação de tais recursos, treinamentos e adaptações necessárias, além dos benefícios observados.

A delimitação do problema abordado se concentra em identificar os principais obstáculos enfrentados pelas empresas de Paracatu-MG, na gestão de suas operações, como a falta de integração entre setores, dados fragmentados e processos ineficientes, e como os sistemas gerenciais podem mitigar essas dificuldades. Além disso, buscou-se compreender as interações entre os sistemas e os processos organizacionais, enfatizando como a implementação de um sistema gerencial adequado pode melhorar a tomada de decisões e gerar valor estratégico para as empresas.

2 Referencial Teórico

Os sistemas gerenciais desempenham um papel essencial na gestão eficiente das organizações, proporcionando as ferramentas necessárias para tomada de decisões estratégicas, otimizar processos e enfrentar desafios de forma eficaz. Em um contexto empresarial cada vez mais competitivo e dinâmico, esses sistemas não apenas auxiliam na resolução de problemas operacionais, mas também se apresentam como fatores estratégicos que podem transformar desafios em oportunidades. Empresas que adotam tecnologias e sistemas gerenciais bem implementados têm uma vantagem competitiva significativa, pois conseguem analisar dados em tempo real, identificar ineficiências e propor soluções inovadoras.

O embasamento teórico contou com obras de Oliveira (2018), Crepaldi e Crepaldi (2019), Hurt (2014), Padoveze (2010), Cruz (2019), Marion e Ribeiro (2018), Moraes (2015), entre outros, que tratam da temática do referido projeto.

Padoveze (2010, p. 48) apresenta a definição para sistemas de informações como sendo “um conjunto de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros agregados segundo uma sequência lógica para o processamento dos dados e tradução em informações, para com seu produto, permitir às organizações o cumprimento de seus objetivos principais”.

Hurt (2014, p. 17) destaca, sobre o sistema de informações contábeis, que se trata de um “conjunto de atividades, documentos e tecnologias inter-relacionados que se destina a coletar dados, processá-los e relatar informações para um grupo diversificado de tomadores de decisões internos e externos nas organizações.

“Os sistemas de informações, como geradores de informações para as decisões empresariais, devem ser estabelecidos como processos de comunicação mediante os quais são fornecidos os elementos básicos para as decisões nos vários pontos da empresa” (Oliveira, 2018, p. 33).

Na perspectiva de Crepaldi e Crepaldi (2019) manter os gestores informados e atualizados com o sistema de informações é a missão da controladoria, atuando como base sólida, evidenciando e transparecendo a realidade dos relatórios para a gestão da empresa, assegurando continuidade, desempenho e otimizando seus resultados.

Oliveira (2018, p. 33) considera que:

O processo de administração nas empresas utiliza a informação como apoio às decisões, através de sistemas informativos que observam requisitos quanto a transmissores e receptores de informações, canais de transmissão, conteúdo das informações, periodicidade das comunicações, bem como processos de conversão das informações em decisões junto a cada um dos centros de responsabilidades – unidades organizacionais – da empresa.

Entre os sistemas de gestão integrada tem-se o ERP – *Enterprise Resource Planning* (Planejamento de Recursos Empresariais), CRM – *Customer Relationship Management* e o BI (*Business Intelligence*). Cruz (2019) explica que o ERP é uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações do negócio. É a espinha dorsal dos negócios eletrônicos, uma arquitetura de transações que liga todas as funções de uma empresa.

Para Souza (2017), o ERP é responsável por reunir e armazenar dados provenientes de diferentes setores como: compra e venda, recursos humanos, pagamentos e fornecedores. Enquanto o ERP é considerado um diferencial na gestão empresarial, o CRM está mais voltado para o controle e na gestão do relacionamento com os clientes.

Outra solução tecnológica que tem crescido na preferência dos gestores é o BI, de modo a permitir o cruzamento de informações, a tomada de decisões mais estratégicas e orientadas a resultados (Souza, 2017).

Assim, “os sistemas informativos, através da geração de informações para o processo decisório, contribuem para a eficácia do executivo no exercício das funções de planejamento, organização, direção e avaliação na administração das empresas” (Oliveira, 2018, p. 33).

Oliveira (2018) destaca que essas informações, quando empregadas pelo gestor, podem influenciar ou alterar o comportamento vigente na empresa, assim como as relações entre suas diferentes unidades organizacionais.

Diante disso, é notória a importância de tais recursos para armazenamento e processamento de dados que serão utilizados pelas empresas em suas atividades, nos diversos setores, e pela integração proporcionada por tais sistemas.

3 Materiais e Métodos

A pesquisa contou com abordagem qualitativa, pois segundo Walliman (2015, p. 72), esta “depende da cuidadosa definição do significado das palavras, do desenvolvimento de conceitos e variáveis, bem como da representação gráfica de suas inter-relações”. Para Sordi (2017, p. 77) “o método qualitativo é o oposto do quantitativo, uma vez que se volta à subjetividade dos sujeitos (ou objetos) estudados”. Na perspectiva de Gil (2021, p. 16) “a pesquisa qualitativa enfatiza as qualidades de entidades e de processos que não são apresentadas em termos de quantidade, intensidade ou frequência”.

Pesquisa em administração é “um processo de planejamento, aquisição, análise e disseminação de dados, ideias e informações relevantes para tomadores de decisão de formas que mobilizem a empresa a adotar ações adequadas que, por sua vez, maximizem o desempenho” (Cooper; Schindler, 2016, p. 4).

Quanto à metodologia, a pesquisa foi descritiva, pois segundo Triviños (2011, p. 110), “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade”.

Realizou-se também pesquisa bibliográfica, para constituição do referencial teórico. Marconi e Lakatos (2021, p. 76), afirmam sobre essa etapa, que “sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto”.

Posteriormente, foi elaborado um questionário (com perguntas abertas e fechadas), direcionado às empresas para levantamento das informações sobre sistemas gerenciais integrados. Nesse sentido, este instrumento é adequado para a “obtenção de dados quantitativos, mas também podem ser usados para dados qualitativos; [...] permite organizar as perguntas e receber as respostas sem, necessariamente, falar com cada um dos respondentes” (Walliman, 2015, p. 97).

Os dados foram analisados por meio da análise do discurso e categorização. A análise do discurso estuda o modo como os indivíduos se comunicam por meio da linguagem em contextos sociais. Sobre a categorização, é possível categorizar praticamente todos os tipos de textos e discursos, sendo essa um dos métodos recorrentes para a análise de dados qualitativos (Walliman, 2015). Na sequência, foram utilizados gráficos para melhor apresentação desses dados.

4 Resultados e Discussão

O município de Paracatu situa-se na região Noroeste de Minas Gerais, apresenta uma população de 94.023 (IBGE, 2022), área territorial de 8.231 km² e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,744. Sua economia é baseada principalmente na mineração e na produção de grãos, além de possuir riquezas culturais, históricas e belezas naturais, que fomentam o turismo da região. Tem se destacado também devido ao crescente desenvolvimento do comércio e da indústria, abrigando mais de 11.500 empresas³ ativas em diversos setores econômicos.

Os resultados obtidos neste estudo revelaram dados significativos sobre a implementação de sistemas gerenciais nas organizações. Inicialmente, procedeu-se com questões para caracterização das empresas participantes, incluindo o porte organizacional, tempo de existência e segmento de atuação.

Foram 18 as empresas que se dispuseram a participar da pesquisa, e dentre essas, 66,7% são de pequeno porte, 22,2% são de médio porte e 11,1% são de grande porte, conforme Gráfico 1:

Gráfico 1 – Porte das empresas pesquisadas

Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

Entre os segmentos de atuação dessas empresas tem-se: alimentício, saúde e estética, transporte, distribuidora de bebidas, pinturas, comércio, academia, engenharia e educação. Com

³ Extraído de: <https://www.econodata.com.br/empresas/mg-paracatu>

relação ao tempo de funcionamento, 55,6% das empresas tem até 10 anos de existência, 27,7% entre 10 e 20 anos, e 16,7% entre 20 e 30 anos.

Quanto ao tempo de uso dos sistemas gerenciais pelas empresas (Gráfico 2), 29,4% os utilizam em menos de 1 ano, 23,5% usam entre 1 a 3 anos, 29,4% já utilizam entre 4 a 6 anos e 17,6% tem mais de 6 anos de uso desses recursos.

Gráfico 2 – Tempo de uso de sistemas gerenciais pelas empresas

Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

De acordo com a pesquisa, 41,2% das empresas identificaram os altos custos como o principal desafio na adoção de sistemas de gestão, indicando que esse fator ainda representa um obstáculo importante para muitas organizações. Além disso, 23,5% apontaram a dificuldade como problemas técnicos, 23,5% a resistência dos funcionários e 11,8% a integração com sistemas existentes (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Principais desafios enfrentados na implementação dos sistemas gerenciais

Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

Por outro lado, 50% das empresas relataram uma melhora significativa na eficiência operacional após a implementação dos sistemas de gestão, 27,8% indicaram melhora no

controle financeiro, 16,7% melhor atendimento ao cliente e 5,6% melhor integração entre os departamentos (Gráfico 4), destacando os benefícios desses sistemas na otimização de processos e redução de ineficiências. Esses dados indicam que, apesar dos custos iniciais, os investimentos em tecnologia gerencial podem resultar em ganhos consideráveis a médio e longo prazo.

Gráfico 4 – Benefícios observados após implementação dos sistemas gerenciais

Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

Outro aspecto importante revelado pela pesquisa é que 52,9% das empresas entrevistadas oferecem treinamento contínuo para seus colaboradores e 47,1% de forma esporádica (Gráfico 5). O treinamento adequado é essencial para garantir que os funcionários saibam utilizar as ferramentas de forma eficaz, permitindo que a organização aproveite todo o potencial dos sistemas implementados.

Gráfico 5 – Treinamento oferecidos aos colaboradores das empresas

Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

Além disso, 58,8% das empresas afirmam que os sistemas gerenciais têm facilitado a análise de dados, contribuindo significativamente para uma gestão estratégica e eficiente, 35,3%

indicaram que fornecem dados precisos que apoiam a tomada de decisões, e 5,6% apontaram o aumento da transparência entre as operações (Gráfico 6). Esses dados permitem às empresas tomar decisões assertivas, alinhadas com suas metas estratégicas, e responder rapidamente às mudanças do mercado.

Gráfico 6 – Benefícios decorrentes da adoção de sistemas gerenciais

Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

Portanto, o estudo indica que, embora os custos ainda sejam um desafio para muitas organizações, os sistemas de gestão oferecem benefícios claros, como a melhoria da eficiência operacional e o suporte à gestão estratégica. Esses benefícios são potencializados quando acompanhados de treinamento contínuo para os colaboradores, o que maximiza o uso eficaz das ferramentas gerenciais e contribui para a transformação de desafios em oportunidades dentro das empresas.

5 Considerações Finais

O presente trabalho traz contribuições sobre os desafios e benefícios associados à implementação de sistemas gerenciais nas organizações. A partir dos resultados obtidos, foi possível identificar que, apesar das dificuldades iniciais, como custos elevados, os sistemas de gestão demonstram um impacto positivo na eficiência operacional e na tomada de decisões estratégicas, o que se alinha diretamente aos objetivos da investigação, no entendimento que a tecnologia de gestão pode otimizar o desempenho organizacional.

Além disso, a pesquisa destaca a importância do treinamento contínuo, um aspecto fundamental para o sucesso na implementação dos sistemas gerenciais, o que abre novas

perspectivas para o desenvolvimento de futuros trabalhos. Tais estudos podem explorar, por exemplo, a relação entre o nível de capacitação dos colaboradores e o retorno sobre o investimento em sistemas de gestão. Outro ponto relevante seria a investigação sobre os tipos de sistemas mais eficazes para diferentes setores empresariais, fornecendo suporte para a personalização das soluções tecnológicas de acordo com as necessidades específicas das organizações.

A partir do cenário investigado em cada empresa, futuros projetos poderão expandir a pesquisa para outras áreas, como a análise de custo-benefício a médio e longo prazo da implementação desses sistemas, ou a forma como as empresas podem adaptar suas estratégias de gestão em resposta aos dados fornecidos por esses sistemas. Portanto, os resultados desse estudo abrem caminho para novas investigações que poderão aprofundar a compreensão sobre o impacto dos sistemas gerenciais na competitividade e sustentabilidade das organizações.

Referências

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração: teoria, processo e prática**. 6. ed. Barueri: Atlas, 2022.

COOPER, Donald R.; SCHINDLER, Pamela S. **Métodos de pesquisa em administração**. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

CREPALDI, Sílvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. **Contabilidade gerencial: teoria e prática**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

CRUZ, Tadeu. **Sistema de gestão integrada**. São Paulo: Atlas, 2019.

GIL, Antônio Carlos. **Como fazer pesquisa qualitativa**. Barueri: Atlas, 2021.

HURT, Robert L. **Sistemas de informações contábeis: conceitos básicos e temas atuais**. 3. ed. São Paulo: AMGH Editora, 2014.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados. **Censo demográfico**. 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/paracatu/panorama>. Acesso em: 22 out. 2025.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

MARION, José C. **Contabilidade empresarial e gerencial: instrumentos de análise, gerência e decisão**. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

MARION, José Carlos; RIBEIRO, Osni Moura. **Introdução à contabilidade gerencial**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

MORAES, Márcia Vilma Gonçalves de. **Sistemas de gestão: princípios e ferramentas**. São Paulo: Érica, 2015.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. **Sistemas de informações gerenciais: estratégias, táticas, operacionais**. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

PADOVEZE, Clóvis Luís. **Contabilidade Gerencial: um enfoque em sistema de informação contábil**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

SAMPIERI, R. H.; CALLADO, C. F.; LUCIO, M. del P. B. **Metodologia de pesquisa**. 5 ed. São Paulo: Penso 2013.

SORDI, José Osvaldo de. **Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa**. São Paulo: Saraiva, 2017.

SOUZA, Gustavo Faleiro de. **CRM, ERP ou BI: qual vale mais a pena?** 2017. Disponível em: <https://www.noventa.com.br/blog/crm-erp-ou-bi-qual-vale-mais-a-pena>. Acesso em: 05 jan. 2026.

TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. 1 ed. 20 reimpr. São Paulo: Atlas, 2011.

WALLIMAN, Nicholas. **Métodos de pesquisa**. São Paulo: Saraiva, 2015.